

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО

Ф.М. Рахимова

преподаватель Кокандского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17476395>

Развитие современного общества требует обобщения и систематизации опыта педагогических инноваций, результатов психолого-педагогических исследований. Одним из способов решения этой проблемы является технологический подход к организации образовательной работы с детьми.

В дошкольном образовании педагогическая технология представляет совокупность психолого-педагогических подходов, определяющих комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств по реализации образовательного процесса как в нескольких ДОО, так и в конкретном детском саду или даже группе.

Необходимость использования педагогических технологий обусловлена следующими причинами:

- социальный заказ (родители, региональный компонент, требования ФГОС);
- образовательные ориентиры, цели и содержание образования (образовательная программа, приоритетное направление, результаты мониторинга и др.).

Ценность педагогической технологии в том, что она:

- конкретизирует современные подходы к оценке достижений дошкольников;
- создает условия для индивидуальных и дифференцированных заданий.

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в котором закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется социальная компетентность.

Эти и другие важнейшие качества не только в процессе специальных занятий, но также в игре, дающей ребенку:

- возможность «примерить» на себя важнейшие социальные роли;
- быть лично причастным к изучаемому явлению (мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и радость творчества);
- прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».

Значение игры не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится:

- способом обучения;
- деятельностью для реализации творчества;
- методом терапии;
- первым шагом социализации ребенка в обществе.

Воспитательное и обучающее значение игры зависит от:

- знания методики игровой деятельности;
- профессионального мастерства педагога при организации и руководства различными видами игр;
- учета возрастных и индивидуальных возможностей.

На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии может быть использована:

- для освоения темы или содержания изучаемого материала;
- в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
- как образовательной программы, формируемой коллективом ДОУ.

Главная цель игровой технологии – создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.

Ее задачи:

Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в условии знаний и умений за счет собственной активности ребенка.

Подобрать средства активизирующие деятельность детей и повышение ее результативности.

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна соответствовать следующим требованиям:

Технологичная схема – описание технологического процесса с разделением на логически взаимосвязанные функциональные элементы.

Научная база – опора на определенную научную концепцию достижения образовательных целей.

Системность – технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей, целостностью.

Управляемость – предполагается возможность целеполагания, планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью коррекции результатов.

Эффективность – должна гарантировать достижение определенного стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам.

Воспроизводимость – применение в других образовательных учреждениях.

Игровая педагогическая технология – организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по:

- отбору, разработке, подготовке игр;
- включению детей в игровую деятельность;
- осуществлению самой игры;
- подведению итогов, результатов игровой деятельности.

Главный признак педагогической игры в игровой технологии – четко поставленная цель обучения и соответствующие ее педагогические результаты, характеризующиеся учебно - познавательной направленностью.

Виды педагогических игр разнообразны.

Они могут различаться:

По виду деятельности – двигательные, интеллектуальные, психологические, профориентированные и т.д.;

По характеру педагогического процесса – обучающие, тренировочные, контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.

По характеру игровой методики – игры с правилами; игры с правилами устанавливаемыми по ходу игры, игры, где одна часть правил задана условиями игры, и устанавливается в зависимости от ее хода.

По содержанию – музыкальные, математические, социализирующие, логические и т.д.

По игровому оборудованию – настольные, компьютерные, театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссерские и т.д.

Главный компонент игровой технологии – непосредственное и систематическое общение педагога и детей.

Ее значение:

- активизирует воспитанников;
- повышает познавательный интерес;
- вызывает эмоциональный подъем;
- способствует развитию творчества;
- максимально концентрирует время занятий за счет четко сформулированных условий игры;

Позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счет усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения материала.

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности.

Концептуальные основы игровой технологии:

Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и стимулирования ребенка к деятельности.

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последовательности – дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Игровая технология охватывает определенную часть образовательного процесса, объединенную общим содержанием, сюжетом, персонажем.

В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, формирующего одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить эффективность освоения учебного материала.

Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому руководства педагога при организации игровой технологии должно соответствовать требованиям:

- выбор игры – зависит от воспитательных задач, требующих своего разрешения, но должен выступать средством удовлетворения интересов и потребностям детей (дети проявляют интерес к игре, активно действуют и получают результат, завуалированный игровой задачей – происходит естественная подмена мотивов с учебных на игровые);

- предложение игры – создается игровая проблема, для решения которой предлагаются различные игровые задачи: правила и техника действий);

- объяснения игры – кратко, четко, только после возникновения интереса детей к игре;

- игровое оборудование – должно максимально соответствовать содержанию игры и всем требованиям к предметно-игровой среде по ФГОС;

- организация игрового коллектива – игровые задачи формируются таким образом, чтобы каждый ребенок мог проявить свою активность и организаторские умения.

Дети могут действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в парах или командах, коллективно:

- развитие игровой ситуации – основывается на принципах; отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой деятельности;

- окончание игры – анализ результатов должен быть нацелен на практическое применение в реальной жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
2. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
3. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
4. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
5. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.